

GT3 – Perspectivas fluidas das cidades

**Os tensionamentos da disputa intersubjetivista:
a desapareção do patrimônio cultural na cidade de Lages/SC**

Mestrando Rafael Costa Geremias (UDESC/CEART/PPGAV)
Dra. Danielle Rocha Benício (UDESC/CEART/PPGAV)

RESUMO

Este artigo insere-se no campo da preservação/reinvenção do patrimônio cultural como lugar de disputas multidimensionais num espaço-tempo de crises, a partir dos tensionamentos socioculturais explicitados pelas subjetividades envolvidas na intervenção executada na Praça João Ribeiro, situada do berço citadino de Lages/SC, entre 2019 e 2020. Tal obra resulta, entre outros aspectos, na iconoclastia do monumento dedicado a Getúlio Vargas, projetado pelo pioneiro arquiteto João Argon Preto de Oliveira em 1955 e implantado em 1958; bem como na substituição do piso cimentício original com figuras alusivas à serra catarinense por revestimento não figurativo de pedra basalto. Diante disso, objetiva-se refletir criticamente acerca da conservação/descarte de bens materiais e, em concomitância, da persistência/apagamento de memórias traumáticas, amparando-se essa discussão no intersubjetivismo definido por Viñas (2021). Por conseguinte, almeja-se especificamente identificar os diferentes valores imbricados na gestão do legado lageano e os conflitos daí decorrentes e, então, verificar qual projeto ideológico é efetivamente ratificado.

Palavras-chave: Memória; Cultura Material; Patrimônio Cultural; Intersubjetivismo; Lages/SC.

ABSTRACT

This paper is part of the field of preservation/reinvention of cultural heritage as a place of multidimensional disputes in a space-time of crises, from the sociocultural tensions highlighted by the subjectivities involved in the intervention in Praça João Ribeiro, located in the birthplace urban city of Lages/SC, between 2019 and 2020. Such work results in the iconoclasm of the monument dedicated to Getúlio Vargas, designed by the pioneering architect João Argon Preto de Oliveira in 1955 and implanted in 1958; also, the replacement of the iconographic painting floor by another non-figurative one. In this, the objective is criticized on the conservation/disposal of material assets and, concurrently, the persistence/erasure of traumatic memories, supporting this discussion in the intersubjectivism defined by Viñas (2021). Therefore, the aim is specifically to identify the different values intertwined in the management of the legacy of Lages and the resulting conflicts and, then, to verify which ideological project is effectively ratified.

Keywords: Memory; Material culture; Cultural Heritage; Intersubjectivism; Lages/SC.

INTRODUÇÃO

Viñas (2021), em sua *Teoria Contemporânea da Restauração*, aduz o intersubjetivismo como processo de patrimonialização baseado no acordo sobre como intervir no bem entre sujeitos e suas distintas subjetividades. Assim, os objetos são salvaguardados a partir de critérios simbólicos definidos por usuários e depositários deles, em detrimento de caracteres intrínsecos e valores histórico-artísticos atribuídos por especialistas. Logo, desloca-se o interesse da coisa para a relação simbólica - estética, cultural, econômica, tecnológica, etc. - entre indivíduos e obras. Essa teoria intersubjetivista provoca revisões nas estratégias de reconhecimento, análise, trato e conservação da cultura material no presente. Por conseguinte, acirram-se os questionamentos acerca do que e para quem preservar no contexto de tensionamentos por dominações neoliberais. Agora estas impõem redefinições, sobreposições/inoações, semânticas de patrimônios e produzem subjetividades que justapõem o consumidor sobre o coletivo na espetacularização das *medias*; simultaneamente, invisibilizam e excluem grupos - não raro, negros, feministas, LGBTQIAP+, PCD's e neurodivergentes são alijados de decisão, formulação e execução de políticas curatoriais de memória, os quais, por sua vez, exigem paridade na gestão patrimonial.

A partir da concepção intersubjetivista de patrimonialização como lugar de disputas multidimensionais num espaço-tempo de crises (VIÑAS, 2021), abordam-se os tensionamentos explicitados pelas subjetividades envolvidas na intervenção executada na Praça João Ribeiro, situada do berço citadino de Lages/SC, entre 2019 e 2020. Tal feito resulta, entre outros aspectos, na iconoclastia do monumento a Getúlio Vargas; bem como na substituição do piso cimentício original com figuras alusivas à serra catarinense por revestimento não figurativo de pedra basalto. Destarte, objetiva-se refletir criticamente acerca da conservação/descarte-salvaguarda/desapari-ção de bens materiais e, em concomitância, da persistência/apagamento de memórias traumáticas. Visa-se especificamente identificar os diferentes valores imbricados na gestão do legado lageano e os conflitos daí decorrentes; e, então, verificar qual projeto ideológico é ratificado. Questiona-se: o que é e para quem é

preservado no caso lageano? Defende-se a importância da diversidade de sujeitos como cidadãos depositários do patrimônio e sua paridade na gerência patrimonial.

A seguir, expõe-se uma breve revisão acerca dos processos de patrimonialização.

MEMÓRIAS, PATRIMONIALIZAÇÃO E INTERSUBJETIVISMO

Viñas (2021) defende que as definições do patrimônio são essencialmente complexas e mutáveis, variando em relação a pessoas, espaços e tempos. O arcabouço semântico da disciplina da preservação patrimonial origina-se com a noção de monumento histórico no século XV; a aceção de patrimônio histórico perpassada pelo viés ideológico de nação surge na França em 1789 e amplia-se para a concepção histórico-artística (CHOAY, 2001). Esta compreensão de excepcionalidade identitária e nacionalizadora fundamenta o campo na Modernidade brasileira e a criação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 1937. Somente em meados dos 1900, com a Convenção e Protocolo para a Proteção de Bens Culturais de Haia (1954), alarga-se a conceituação, aproximando os termos monumento/patrimônio-cultural: este conceito se consolida nas décadas de 1970-80, articulado à conservação natural e, assim, ao desenvolvimento urbano e à participação social na Europa. Através da Conferência de Nara (1994), o patrimônio cultural se redefine tal como o entendido atualmente; os critérios de autenticidade e universalidade são preteridos, assumindo-se os de cultura (nos aspectos antropológicos), a favor do sujeito e sua subjetividade não europeia como depositário (SANT'ANNA, 2015).

Viñas (2021) refuta essa visão acerca dos bens culturais peculiar à Teoria Clássica da Restauração, posto que desconsidera que a cultura abrange valores antropológicos diversos, além dos altoculturais. Em contraposição, propõe a Teoria Contemporânea da Restauração fundada no intersubjetivismo. Deveras, na Contemporaneidade, o patrimônio cultural constitui o conjunto de bens materiais e imateriais, reconhecidos ou não pelos institutos de preservação, mas estabelecidos em relações complexas entre os sujeitos e suas distintas necessidades econômicas, socioculturais, políticas, religiosas, técnicas, simbólicas, etc. Dessarte, o patrimônio se expande

da versão usual de algo valorado e transmitido por herança pelas sucessivas gerações para o conjunto reconhecido e mantido como agregador de bens e funções por seus detentores.

O patrimônio cultural, já vinculado ao sentido de monumento, outrossim imbrica-se à significação de memória. A propósito, do latim, *monumentum* advém de *monere*, que significa advertir e lembrar. Tal conceituação interdependente remete ao monumento como o edificado por um grupo ideologicamente direcionado, que faz a lembrança do passado existir anacronicamente no espaço-tempo presente, na tentativa de evitar o traumatismo da existência (CHOAY, 2001), a memória do trauma (HUYSSSEN, 2014). Ademais, Choay (2001), recorrendo à ponderação de valores de Riegl (2014), distingue monumento de monumento histórico: criação deliberada (*gewollte*) e carregada de simbolismo desde sua concepção de objeto passível de patrimonialização mediante as relações entre pessoas, espaços e tempos. Ora, a conservação da memória é crucial para a coesão de uma sociedade, pois qualquer tipo de identidade depende dela: uma sociedade sem memória reduz-se a anátema. Dados os aspectos subjetivos da memória (transitoriedade, pouca fiabilidade em fatos e característica inerentemente humana e social de preterimento e obliteração), que interferem diretamente nas memórias coletivas/públicas (política, geracional e individual), não se pode assegurá-la somente por monumentos, mas por tudo o que se correlaciona com o processo de patrimonialização na Pós-modernidade (HUYSSSEN, 2014).

Diante disso, retoma-se a questão: o que é e para quem é preservado o patrimônio na gestão do legado lageano? Há conservação/descarte-salv guarda/desaparição de bens materiais? Há persistência/apagamento de memórias traumáticas? Qual projeto ideológico é ratificado?

A CONSTITUIÇÃO E A CONSERVAÇÃO DA PRAÇA JOÃO RIBEIRO

A *Vila Nossa Senhora dos Prazeres dos Campos das Lajens*, fundada em 1766 por colonizadores portugueses, homens brancos cristãos e escravagistas, articula-se à expansão e à posse territorial da Coroa lusitana e do Cristianismo, eliminando os insurgentes e pacificando os resistentes (VICENZI, 2016). A implantação da Igreja homônima à Vila e o progresso da urbe exigem a expulsão dos indígenas Caiguangues e Xoclungues. A conformação do berço citadino a

partir da Capela no cimo da serra, circundado por fazendas e edificações-sedes, consolida o do-mínio, mas dificulta a concentração populacional e o desenvolvimento urbano (SANTOS, 2021). Até 1810, a Vila tem aproximadamente 30 residências, a Câmara e Cadeia, a Igreja Matriz, a Praça João Ribeiro e duas ruas projetadas (atuais Correia Pinto e Nereu Ramos) (LAGES, 2023c). As transformações no berço citadino aceleram-se entre 1900-1930, a fim de modernizar o Centro da cidade e avultar a importância socioeconômica e política de Lages no Estado catarinense. Nessa época ocorre a reforma da Prefeitura Municipal e a construção da Catedral, do Colégio Santa Rosa e da Escola de Artes - obras ecléticas no entorno da Praça João Ribeiro.

A Praça João Ribeiro fundamenta a consolidação do berço citadino à salvaguarda dos bens culturais lageanos na Contemporaneidade¹. Até a conclusão da Catedral, o espaço não-construído da Praça, sem tratamento urbanístico e paisagístico, é definido pelas edificações ao seu redor, servindo a festejos religiosos (Figura 1a). Aliás, até a década de 1940, consiste em lugar de passagem (Figura 1b); na década seguinte, com as ações de modernização (seguindo as reformas urbanas feitas em outras cidades tomadas como modelo no governo de Getúlio Vargas), incluindo a implementação de novo traçado radial e a instalação de bancos, assume usos de lazer e encontro, *locus* de sociabilidade (MIRANDA, 2001). Destaca-se na década de 1950 a colocação dos bustos em homenagem ao primeiro bispo Daniel Hostin, ao médico César Sartori, ao advogado Thiago de Castro, ao fazendeiro João Ribeiro e ao presidente Getúlio Vargas.

Esse monumento a Getúlio Vargas, projetado em linguagem modernista pelo pioneiro arquiteto João Argon Preto de Oliveira (1931-2021) em 1955 e implantado em 1958, exhibe estrutura em concreto armado curvo revestida com cerâmica azul, busto em bronze centralizado sobre totem e gradil posterior em ferro; e alude ao trabalhador no campo com araucárias, recebendo o progresso advindo da indústria no Brasil getulista. Tal composição exprime através da curva a vida pessoal do presidente e do pilar que atravessa o fim do arco a sua atuação política. Em entrevista concedida em 2018, o arquiteto defende que concebe o monumento

¹ Esse conjunto, excetuando-se o Colégio Santa Rosa e a Escola de Artes, constitui patrimônio tombado pela Fundação Catarinense de Cultura (FCC), protagonizando o entorno melhor preservado de Lages.

compondo um visual harmônico com a Catedral. Até 2019, tal configuração da Praça, com piso cimentício com figuras alusivas à serra catarinense e monumentos, sobrevive inalterada (Figuras 1c-f).

ENTRE A CONSERVAÇÃO E O DESCARTE, AS SUBJETIVIDADES NA PRAÇA JOÃO RIBEIRO

A implantação do monumento a Getúlio Vargas em frente à Catedral na Praça João Ribeiro mobiliza vários aspectos e valores, entre os quais, sociais, políticos, religiosos, estéticos - e memoriais. Em 1958, no Jornal Catarinense, através de carta aberta a Vidal Ramos Júnior, então prefeito de Lages, o engenheiro civil e urbanista Humberto Silva considera inadequado o local do citado monumento, pois este obstrui visualmente o marco monumental do Catolicismo. Ora, o busto do governante público, posto de costas para a Igreja, explicita as divergências ideológicas entre os poderes religiosos e políticos (MIRANDA, 2001): o Estado laico ocupa o Centro em plano de protagonismo, dando as costas à Igreja, rebaixada a plano de fundo.

Figura 01 - Praça João Ribeiro: (a) frente da Igreja Matriz em 1906; (b) tratamento paisagístico sem pavimentação entre 1940-50; (c) tratamento paisagístico com piso cimentício figurativo e monumento entre 1960-70; (d) arquiteto João Argon Preto de Oliveira em frente ao monumento a Getúlio Vargas em 2018, em comemoração dos 60 anos da obra; (e) conformação antes da reforma; (f) manifestação contra a descaracterização da Praça e a demolição do monumento a Getúlio Vargas; (g) desaparecimento do monumento a Getúlio Vargas; (h) realocação do busto de Getúlio Vargas e gradil no quadrante norte; (i) conformação atual.

Fonte: (a; c) Lages (2023a); (b) Lages (2023b); (d) Faita (2018); (e) Avaaz.org (2019); (f) CAU/SC (2019); (g) Clmais (2019); (h-i) Salmória (2020).

Posteriormente à implantação, o monumento a Getúlio Vargas é imbuído de outros aspectos e valores que transcendem a inicial representação da vida do estadista e seu projeto desenvolvimentista. A apropriação do bem monumental pela comunidade é efetivada em usos, ligações afetivas e instâncias memoriais - inclusive como escorregador pelas crianças - e levam a sua sobrevivência até a década de 2010, porém sem manutenção da estrutura nos últimos anos.

Desse modo, em 2014, o vereador Pedro Elói Bacin oficializa em moção legislativa o primeiro pedido de mudança do busto de Getúlio Vargas para outro local, em razão da dificuldade visual gerada pelo busto a comunidade e turistas para "apreciar a Catedral", dita "sinônimo de fé", "cartão-postal de Lages", "marco da cultura lageana" e "um dos mais belos monumentos históricos e arquitetônicos de Lages" (patrimônio tombado pela FCC) - eles "vem para admirar, fotografar ou filmar a Catedral" (LAGES, 2014). Bacin também pondera a importância do estadista para o Brasil dado o desenvolvimento da indústria e dos direitos trabalhistas.

O arquiteto João Argon Preto de Oliveira, filiado ao Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e eleitor de Getúlio Vargas em 1950, em entrevista no *Correio Lageano* sobre os 60 anos do monumento em 2018, lamenta a falta de manutenção da Praça e do monumento e esclarece que: a escolha do local não foi decisão exclusiva dele, mas de um conjunto de pessoas; "[...] quando projetou o monumento pensou numa estrutura que compusesse com o prédio da Catedral [...] um visual harmônico"; e a retirada da estrutura é mais "distorção de caráter político do que visual" (FAITA, 2018). No mesmo jornal, o mestre em História Fabiano Garcia atenta para o monumento avultar um estadista na Praça repleta de bustos ligados ao poder religioso e à elite coronelista.

Talvez, num sentido mais profundo, o monumento nos remeta ao processo republicano, à laicização do Estado e nossa precária e contínua secularização. Agora, deixe-se claro, que a manutenção e a mudança de local de um monumento não é uma questão de "opinião", mesmo porque, em geral, não há educação patrimonial do público, o que exigiria bastante debate e que instâncias locais puxassem uma discussão mais ampla, com o Conselho Municipal de Patrimônio e os demais responsáveis inclusos.

[...] Em geral, com exceções de alguns casos isolados, não há consciência histórica por parte dos nossos representantes e nem a devida valorização dos patrimônios históricos, sempre vistos como "problemas" ao "desenvolvimento". Em dias em que tudo é mercadoria, o valor social de um imóvel ou de um monumento fica às minguas. [...]

Como toda disputa no campo cultural, representa uma questão de poder simbólico. Tirar Getúlio da Praça - em tempos em que se questiona a validade da legislação trabalhista e todo legado varguista na nossa história - é também assegurar que os valores tradicionais de alguns prevaleça sobre a maioria. É o retorno do poder sacro em tempos em que os valores republicanos estão totalmente abalados. [...]

Há, sim, certo desprezo pelos bens culturais em Lages. [...] Em geral, o que se tem, é um profundo desprezo por aquilo que não rende lucro. Um imóvel antigo, um monumento, uma biblioteca, não é bem querido por aqueles que têm influência no debate

público e poder aquisitivo suficientes para investir na cidade [...]. É uma visão atrasada de desenvolvimento urbano e bastante equivocada, politicamente falando. (FAITA, 2018).

A despeito do exposto e das manifestações contrárias, em 2017, a Prefeitura Municipal de Lages e a Secretaria de Projetos e Obras (SPO) iniciam a execução do projeto de revitalização do berço citadino, objetivando modernizar (homogeneizar) e marcar a gestão vigente: efetiva-se a demolição do Colégio Aristiliano Ramos (obra iniciada em 1934 e demolida em 2017, após embargo de seis anos, devido à mobilização comunitária) e a descaracterização da Praça João Costa (incluindo o desprezo de traçado, calçamento de pedra portuguesa e demais elementos paisagísticos, restando apenas a estátua de Nereu Ramos). Concluída e inaugurada esta etapa em 2019, executa-se o citado projeto, sem divulgação prévia, no Calçadão Túlio Fiuza de Carvalho e na Praça João Ribeiro. Esta é cercada por tapumes, suscitando a desconfiança da população e dos preservacionistas, sobretudo acerca da permanência do monumento a Getúlio Vargas.

ENTRE A PERSISTÊNCIA E O APAGAMENTO DE MEMÓRIAS TRAUMÁTICAS, O INTERSUBJETISMO NA PRAÇA JOÃO RIBEIRO

Diante da iminência de descaracterização da Praça João Ribeiro e demolição do monumento a Getúlio Vargas, o Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), estudantes de dois cursos de graduação em Arquitetura e Urbanismo sediados em Lages, jornalistas e a comunidade lageana solicitam a SPO a apresentação do projeto de revitalização, inclusive da destinação de cada marco constituinte da Praça. Então, o projeto de revitalização é exposto em reunião, na qual também participam a Associação Empresarial de Lages (Acil), o Clube de Dirigentes e Lojistas de Lages (CDL) e o arquiteto João Argon Preto de Oliveira. Com isso, constata-se o planejamento da descaracterização da Praça e da demolição do monumento, sem a destinação do busto para outro local e com a substituição do piso cimentício original com figuras alusivas à serra catarinense por revestimento não figurativo de pedra basalto em paginação reticular - Costa ratifica-se a homogeneização das intervenções no berço citadino (Figura 1k).

Em decorrência disso, deflagra-se o debate sobre as diversas dimensões envolvidas no projeto de revitalização. De um lado, em prol da conservação da Praça João Ribeiro e do monumento a Getúlio Vargas, argumenta-se sobretudo: a diversidade de funções desempenhadas, incluindo a apropriação do monumento como escorregador pelas crianças; a qualidade da obra modernista de autoria do pioneiro arquiteto da região; os aspectos históricos testemunhando as disputas políticas entre Estado e Igreja; a importância dos valores afetivos fomentados em décadas de uso; a identidade lageana expressa nos elementos de composição, inclusive no piso cimentício figurativo; o entorno com edificações tombadas a nível estadual; e o reconhecimento como lugar de memórias. De outro lado, a favor da desaparecimento dos bens materiais, o aval do autor não se importando com a demolição do monumento e as alegações de: bloqueio da visão da Catedral (para turistas a fotografarem ou filmarem); dedicação do busto a um dito ditador; existência de escorregadores em outras praças da cidade; e feiúra do monumento. Conclui-se a discussão com o compromisso da SPO de reapresentar o projeto considerando a manutenção do busto na Praça e do piso com iconografia (Figuras 1j-l). Graças à mobilização da comunidade pela conservação do legado patrimonial, a FCC embarga a obra (AVAAZ.ORG, 2019; CLMAIS, 2019). Apesar disso, o então prefeito Antônio Ceron decide derrubar o monumento cinco dias após a reunião e três dias depois da manifestação pública (CAU/SC, 2019) (Figuras 1g-i); indagado sobre, afirma: "a decisão é minha e já está tomada!" (CERON, 2018). Diante disso, e do descarte-desaparição de bens materiais, retoma-se a questão: o que é e para quem é preservado o patrimônio na gestão do legado lageano? Quais memórias são autorizadas a persistir ratificando o projeto ideológico dominante vigente?

REFERÊNCIAS

AVAAZ.ORG. Gilberto N. Em defesa da Praça João Ribeiro e contra a descaracterização do monumento a Getúlio Vargas. *Petições da comunidade*, 09 dez. 2019. Disponível em: <https://secure.avaaz.org/community_petitions/po/ministerio_publico_em_defesa_da_praca_joa_o_ribeiro_e_contra_a_descaracterizacao_do_monumento_a_getulio_vargas/>. Acesso em: <11/05/2023>.

CERON, Antônio. Coletiva de imprensa concedida sobre a destinação do monumento a Getúlio Vargas. *Facebook Imagemtv*, Lages, 9 dez. 2018. 1 vídeo ao vivo (49 min). [acervo pessoal].

CHOAY, Françoise. *A alegoria do patrimônio*. São Paulo: Unesp; Estação Liberdade, 2001.

CLMAIS. FCC determina paralisação da obra na Praça João Ribeiro. *Correio Lageano*, 12 dez. 2019. Disponível em: <<https://clmais.com.br/fcc-determina-paralisacao-da-obra-na-praca-joao-ribeiro/>>. Acesso em: <11/05/2023>.

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA CATARINA (CAU/SC). Arquitetos lamentam derrubada de monument histórico em Lages. *CAU/SC*, 11 dez. 2019. Disponível em: <<https://www.causc.gov.br/noticias/arquitetos-lamentam-derrubada-de-monumento-historico-em-lages/>>. Acesso em: <12/05/2023>.

FAITA, Suzane. Monumento em homenagem a Getúlio Vargas fará 60 anos. *Correio Lageano*, 21 abr. 2018. Disponível em: <<https://clmais.com.br/monumento-em-homenagem-a-getulio-vargas-fara-60-anos/>>. Acesso em: <11/05/2023>.

FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS (FECAM). Praça João Ribeiro. *Sistema Fecam*. Disponível em: <<https://guiasc.tur.br/index/detalhe/codEquipamento/2569/regiao/72>>. Acesso em: <12/05/2023>.

HUYSSSEN, Andreas. *Políticas de memória no nosso tempo*. Lisboa: Universidade Católica, 2014.

LAGES. Câmara do Município de Lages. Moção legislativa n. 016/2014. *Câmara Municipal de Lages/SC*, 21 fev. 2014. Disponível em: <<https://www.camaralages.sc.gov.br/proposicoes/Mocoos-Legislativas/0/1/0/30561>>. Acesso em: <11/05/2023>.

LAGES. Prefeitura de Lages. Conheça Lages. *Portal Prefeitura de Lages*. Disponível em: <https://conheca.lages.sc.gov.br/galeria_catedral.php>. Acesso em: <11/05/2023a>.

LAGES. Prefeitura de Lages. Conheça Lages. *Portal Prefeitura de Lages*. Disponível em: <https://conheca.lages.sc.gov.br/galeria_pracas.php>. Acesso em: <11/05/2023b>.

LAGES. Prefeitura de Lages. Lages ontem: primeiras construções. *Portal Prefeitura de Lages*. Disponível em: <https://conheca.lages.sc.gov.br/lages_ontem_primeiras_construcoes.php>. Acesso em: <11/05/2023c>.

MIRANDA, Silmara. *Lages 1940*. 2001. Dissertação (Mestrado em História) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2001. Disponível em: <<https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/106502>>. Acesso em: <12/05/2023>.

RIEGL, Aloïs. *O culto moderno dos monumentos*. São Paulo: Perspectiva, 2014.

SALMÓRIA, Olivete. Será entregue hoje (virtualmente) a nova Praça João Ribeiro. *Blog Olivete Salmória*, 12 ago. 2020. Disponível em: <<http://olivetesalmoria.com.br/54633-sera-entregue-hoje-virtualmente-a-nova-praca-joao-ribeiro/>>. Acesso em: <11/05/2023>.

SANT'ANNA, Márcia. Preservação como prática. In: REZENDE, Maria Beatriz *et al.* (Orgs.). *Dicionário Iphan de patrimônio cultural*. Rio de Janeiro; Brasília: Iphan/DAF/Copedoc, 2015. Disponível em: <<http://portal.iphan.gov.br/dicionarioPatrimonioCultural/detalhes/46/preservacao>>. Acesso em: <12/05/2023>.

SANTOS, Fabiano. *Fazendas históricas da Coxilha Rica*. Lages: Fazer Gestão Cultural, 2021.

VICENZI, Renilda. Ocupação nos sertões da Capitania de São Paulo. In: ENCONTRO ESTADUAL DE HISTÓRIA DA ANPUH-SC, 1., 2016. *Anais...* Chapecó: Anpuh-SC, 2016. Disponível em: <http://www.encontro2016.sc.anpuh.org/resources/anais/43/1464655316_ARQUIVO_TextoANPUH_Renilda.pdf>. Acesso em: <12/05/2023>.

VIÑAS, Salvador. *Teoria contemporânea da restauração*. Belo Horizonte: UFMG, 2021.

Como citar este texto:

GEREMIAS, Rafael C.; BENÍCIO, Danielle R. Os tensionamentos da disputa intersubjetivista: a desapareição do patrimônio cultural na cidade de Lages/SC. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 8, 2023, Belo Horizonte. *Anais do 8º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2023*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2023. ISSN: 2674-7847. p.1-12.